

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ – РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ

**Э.Бариев*

Начальник отдела

Организационного департамента МВД

Развитие Республики Узбекистан, как независимого государства, позволило сформировать новый подход к участию населения в политической жизни страны, который нашел свое отражение в особом статусе народа – источника государственной власти.¹ Данные преобразования в принципах осуществления независимой государственной политики потребовали внедрения механизмов обеспечения участия граждан в политических процессах, что выразилось в закреплении ряда политических прав, таких как: участие в управлении делами общества и государства; осуществление общественной активности в форме митингов, собраний и демонстраций; объединение в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участие в массовых движениях; обращение в компетентные государственные органы, учреждения. В свою очередь, конституционное закрепление данных прав послужило укреплению правовой взаимосвязи между гражданином, обществом и государством².

Получив свое начало в Конституции, механизмы реализации права граждан на обращение нашли свое дальнейшее развитие в Законе Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» от 1994 года, в «Национальной программе развития правовой культуры в обществе» от 29 августа 1997 года,

¹ Конституция Республики Узбекистан. // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241.

² Маматов Х. Фуқаролар муҳофазатлари – қонун муҳофазасида // Ҳуқуқ ва бурч.
<http://huquqburch.uz/uz/view/803>

в новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» от 2002 года,³ а также в Законе Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», принятом в 2014 году и иных нормативно-правовых актах страны.

По своей роли в политической системе, право граждан на обращение способно отразить, как проблемы исполнения отдельных норм законодательства, так и восприятие населением политического курса страны в целом⁴, что является необходимым обстоятельством при реализации внутренней политики.

Данные обстоятельства формируют необходимость детального исследования истории права граждан на обращения.

Согласно историческим данным впервые работа с обращениями граждан началась в государстве Сельджукидов. Так, при дворе султанов Алп-Алслана и Мелик-шаха I (1063-1092) существовал отдельный «диван» (*канцелярия – прим автора*) который еженедельно принимал обращения населения и передавал их для рассмотрения высшим государственным лицам или «кази» (*судья – прим автора*). При этом, наиболее важные из них подлежали рассмотрению самим султаном⁵.

Аналогичный механизм присутствовал и в государстве Амира Темура⁶, что позволяет сделать вывод о развитости данного права в государствах Мавераннахра в средневековый период.

Обеспечение лицом своих прав, путем подачи обращения в органы государственной власти, получило свое развитие в странах Европы в период XIII-XX вв. В дальнейшем, ранний исторический опыт нашел свое применение и развитие в Конституциях, послужив становлению моделей

³ Маматов Х. Фукарлар мурожаатлари – конун мухофазасида //Хуқуқ ва бурч. <http://huquqburch.uz/uz/view/803>

⁴ Рахмонкулов Х.Р. Фукарлик: хуқуқлар, бурчлар, эркинликлар. – Т., 1991. – 172 б.

⁵ Сиёсатнома (Сияр ул-мулук) / Тошкент, «Янги аср авлоди», 2008. С – 216.

⁶ Темур Тузуклари / Тошкент «Шодлик нашриёти», 2018. С – 120.

систем обращений граждан. В частности, Арагонское право XIII-XVI вв. закрепляло механизм подачи обращения в специальный государственный орган – Арагонское учреждение юстиции (Justiaa Mayor de Aragon), которое ограничивало власть короля в судебном отношении и представляло важную гарантию личной свободы и прав собственности арагонского дворянства. При этом, основной отличительной особенностью данного механизма, являлась возможность создания отдельных судов по решению споров между гражданами и государством. Данное право нашло свое отражение в правовых системах Центральной и Южной Америки и Европы (Аргентина - 1853 г., Бразилия - 1890 г., Мексика - 1857 и 1917 гг., Испания - 1978 г., Португалия - 1976 г.)⁷.

В Германии, после 1648 года, право физических лиц на обращения для защиты своих прав имперским судом осуществлялось для защиты от решений земельных князей. В данном случае, в качестве предмета жалобы могли служить конфликт с князем в сфере налогообложения и нарушения индивидуальных прав отдельных подданных.⁸

Данные предпосылки послужили дальнейшему развитию права на обращение в виде судебного разбирательства воздействия нормативных актов государства на права и свободы граждан, что нашло свое отражение в странах Западной Европы и Америки.

В частности, в США данные вопросы разбираются в Верховном Суде, источником деятельности которого, на начальном этапе стала необходимость оспаривания юрисдикции законов Великобритании на территории США, а в дальнейшем, с 1803 г. (дело Мэрбури против Мэдисона), - индивидуальные жалобы граждан, что послужило развитию собственной системы

⁷ Азаров А., Ройтер В., Хгофнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. М.: Московская школа прав человека, 2000. - 392 с.

⁸ Брусин А.М. Защита конституционных прав и свобод личности как направление деятельности Федерального Конституционного Суда и конституционных судов земель ФРГ: сравнительно-правовой аспект: Дисс канд. юр. наук. - СПб., 2002. - 162 с.

конституционного контроля. Впоследствии данная система распространилась на страны Центральной и Южной Америки и Северной Европы.⁹

Отдельный опыт в развитии системы обращения в судебные органы путем подачи жалобы, с целью защиты индивидуальных прав отражаются в Конституции Австрии, где для этих целей были созданы два различных судебных органа – Федеральный и Государственный. В данном контексте, с 1867 г. в юрисдикцию Федерального Суда вошли споры о защите индивидуальных политических прав, а Государственного Суда - жалобы граждан на нарушения конституционных прав. Опыт Австрии в дальнейшем был перенят Чехословакией (1920 г.), Лихтенштейном (1925 г.), Грецией (1927 г.), Ирландией (1937 г.) и Египтом (1941/42 г.).¹⁰

Отличительной особенностью Бельгийского Конституционного Суда¹¹ является предоставление права на обращения как физическим, так и юридическим лицам по вопросам признания действующего законодательства нелегитимным. В данном случае, непосредственно предметом обращения являются законодательные акты, а косвенно – источники международного права. Срок подачи обращений - шесть месяцев, для актов о ратификации договоров, шестьдесят дней. При этом само обращение не приостанавливает действие нормы, но в особых случаях Суд может предпринять это до вынесения решения, что обуславливается возможностью возникновения препятствий для возмещения ущерба общему или индивидуальному интересам.

Кроме рассмотрения жалоб со стороны конституционных судов, существуют, следующие особые формы защиты прав в обычных судах¹²:

а) Присуице всем странам:

⁹ Апебастрова И.А. Основы американского конституционализма. - М.: Юриспруденция, 2001. - 160 с.

¹⁰ Арупомян Г.Г. Конституционный Суд в системе государственной власти (сравнительный анализ). - Ереван, 1999. 294 с.

¹¹ Кононов А.Л. Об общих принципах права во французской и бельгийской судебной практике по административным делам // Государство и право. 2001. №3.

¹² Клишас А.А. Конституционная юстиция в зарубежных странах / Отв.ред. В.В.Еремян. - М.: Международные отношения, 2004. 288 с.

- процедура habeas corpus, то есть защита от незаконного лишения свободы по соответствующему заявлению;

- процедура habeas data - разновидность habeas corpus, в области отношений личности и информации;

б) Присущие странам с американским опытом судопроизводства:

- издание судебного приказа должностному лицу о выполнении требований истца (mandamus), посредством которого вышестоящий суд может исправить ошибку нижестоящего суда;

- издание судебного приказа о запрещении производства по делу (prohibition), препятствующее узурпированию вышестоящим судом полномочий нижестоящего суда;

- истребование дела из производства нижестоящего суда в вышестоящий суд (certiorari);

- издание судебного приказа о производстве расследования правомерности претензий на должность (quo-warranto), препятствующее отдельному лицу исполнять обязанности общественного характера, которые оно незаконно узурпировало;

- жалоба гражданина с требованием возмещения ущерба, причиненного действиями государства;

в) Присущие Европейским странам:¹³

- конституционная жалоба, являющаяся косвенным средством защиты гражданами своих основных прав от нарушений актами и действиями государственных органов. Обычно обжалование допускается в отношении индивидуальных правоприменительных актов, но может косвенно затрагивать и нормативные правовые акты;

- смешанные жалобы, закрепленные конституционным правом на обращение;

¹³ Ковешников Е.М. Основы конституционного права зарубежных стран: Учебное пособие. - М., 2001.

- прямое индивидуальное обращение, где заявитель должен обосновать свой интерес;
- народная жалоба направлена против общих норм, которые, по мнению заявителя, нарушают или могут нарушить положения о конституционных правах.

Помимо индивидуального права на обращение в судебные органы опыт стран Европы подразумевает предоставление права на коллективное обращение – петицию в органы законодательной власти, основным содержанием которой предусматривается возможное изменение законов.

В качестве механизма осуществления данного права предусматривается создание комитетов (в законодательном органе) или комиссий (в органах исполнительной власти) по петициям, которые в централизованном порядке получают петиции и их перенаправляют для рассмотрения по подведомственности.

Например, ст.45 Конституции Германии¹⁴ предусматривает назначение Бундестагом комитета по петициям, который запрашивает заключения постоянных комитетов, если в петициях затронуты обсуждаемые этими комитетами вопросы. Депутат, передавший петицию, привлекается по его требованию к ее рассмотрению в комитете по петициям с правом совещательного голоса.

Регламент французского Национального собрания¹⁵ регулирует процедуру подачи и рассмотрения петиций в трехмесячный срок. Доклады о петициях, вынесенных на рассмотрение Собрания, включаются в повестку дня или Правительством, или Собранием по предложению совещания председателей. Дебаты в публичном заседании начинаются с выступления докладчика комиссии, затем могут выступить депутат, внесший петицию, и депутат, потребовавший передачи ее на рассмотрение Собрания.

¹⁴ Электронный ресурс <http://isfic.info/zarpra1/konstz102.htm>

¹⁵ Там же

В отличие от западных стран, страны СНГ, рассматривают возможность рассмотрения обращения граждан не только в судебные органы, но и в иные органы государственной власти. Данная особенность возникла на пространстве бывшего СССР и была закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»¹⁶.

В дальнейшем, после обретения странами СНГ независимости данная система получила собственное развитие, по следующим этапам¹⁷:

- 1 этап, начальный этап демократических конституционных реформ - принятие законов о порядке рассмотрения обращений в органы публичной власти, которые закрепляют механизмы взаимодействия индивидов и общественных объединений, с одной стороны, и государственных органов и органов местного самоуправления - с другой;

- 2 этап - принятие законов, закрепляющих порядок рассмотрения отдельных видов обращений, в частности, административных процедур рассмотрения заявлений с требованиями о содействии в реализации субъективных прав и законных интересов, а также жалоб на решения или действия (бездействие) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

- 3 этап - упрощение взаимодействия заявителей и органов публичной власти, разрешение направления обращений в органы публичной власти по электронной почте и получение ответа на обращение по адресу электронной почты.

В странах СНГ, право граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, предусмотрено: ст. 33 Конституции Российской Федерации; ст. 57 Конституции Азербайджанской

¹⁶ Загребельный А.С. В исполком обратился гражданин. - М., 1983.

¹⁷ Черкесов К.А. Конституционное право на обращение в органы публичной власти в государствах - членах СНГ и странах Балтии: сравнительно-правовое исследование: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М.: ГОУ Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2010. С.9

Республики; ст. 40 Конституции Республики Беларусь; ст. 33 Конституции Республики Казахстан; ст. 52 Конституции Республики Молдова; ст. 31 Конституции Республики Таджикистан и др.

Вместе с этим, действующие механизмы подачи обращений предусматривают: рассмотрение, в пределах полномочий, заявлений, жалоб и обращений, а также осуществление приема граждан; проверку данных поступивших в обращении; принятие соответствующего решения; не рассмотрение анонимных обращений; обжалование в органах государственной власти вопросов не входящих в компетенцию судов.

Кроме того, в Республике Казахстан закрепляется отдельный статус обращений депутатов, предусматривающий отдельный порядок рассмотрения подобных обращений, подаваемых через избранных представителей народа.

Таджикистан, предусматривает неукоснительное соблюдение порядка инстанции в подаче обращений гражданами, внедряя надзор со стороны органов Прокуратуры.

В целом рассмотренная особенность позволяет гражданам стран СНГ, разрешать имеющиеся споры между физическими и юридическими лицами, обращаясь к государственным органам в досудебном порядке, а также по вопросам не входящим в компетенцию судов. Эта особенность обеспечивает более обширный охват участия граждан в принятии политического решения, но создает определенные трудности в аналитической и координационной работе. Данные трудности могут быть обусловлены необходимостью создания единого органа, обладающего полномочиями над всеми ветвями власти.

Таким образом, можно выделить три модели системы обращений граждан:

а) западная модель – возникшая и получившая свое развитие в странах Европы и Америки, предусматривает рассмотрение обращений граждан в

судебных органах, при этом, различные страны обладают собственными модификациями, не выходящими за рамки исключительно судебного разбирательства по спорам между обращающимися лицами и государством. При этом эта модель предусматривает возможность рассмотрения коллективных обращений другими органами государственной власти, но исключительно в централизованном порядке, посредством отдельных органов при законодательной власти;

б) модель стран СНГ – возникшая на территории бывшего СССР и получившая свое развитие в странах СНГ, предусматривает рассмотрение обращений, как в судебном, так и досудебном порядке, посредством подачи обращений в различные органы государственной власти.

в) модель Узбекистана – перенявшая в себе особенности исторически сформированных механизмов предоставления гражданам права на обращение как к высшим лицам государственной власти, так и в территориальные органы государственной власти, в том числе посредством Народных приёмных.

